

A CASA E SEUS SETORES NA ARQUITETURA MODERNA BRASILEIRA: de Warchavchik às escolas carioca e paulista na década de 1950.

História e Historiografia da Arquitetura e do Urbanismo Modernos no Brasil

Márcia Silva dos Reis

Mestre em Conservação e Restauro pelo MP-CECRE da Universidade Federal da Bahia
mreis2007@gmail.com

RESUMO:

A arquitetura moderna brasileira inegavelmente tem sido pesquisada e analisada sobre diversas óticas por teóricos e outros profissionais interessados nesse tema. O recorte no âmbito das residências uni-familiares e seus setores, por ser um tema ainda pouco explorado, parece importante de se fazer uma leitura. Portanto, esse texto trata da setorização das casas modernas brasileiras, tendo como recorte as escolas *carioca* e *paulista* na década de 1950, partindo essa análise, porém da primeira obra residencial moderna no Brasil, a Casa de Gregori Warchavchik, de 1927 em São Paulo. A seleção das casas a serem estudadas, teve como prioridade os projetos realizados pelos arquitetos para uso próprio, o que certamente resultaram em obras com maior liberdade conceitual, refletindo genuinamente o pensamento filosófico desses profissionais. Da *escola carioca* abordamos a Casa das Canoas de Oscar Niemeyer (1953) e a Casa Carmem Portinho, de Affonso Eduardo Reidy (1950), sendo escolhidas a Casa de Vidro de Lina Bo Bardi (1951) e a Casa de Vilanova Artigas (1949) como representantes da *escola paulista*. Como base analítica utilizou-se os estudos realizados pelo arquiteto Luiz Amorim sobre setorização das casas em Pernambuco, trabalho esse que resultou numa tese publicada em 1999. Sua proposta traz a inclusão de um *setor mediador*, sendo, portanto, abordado nas nossas análises ao tratarmos das casas escolhidas. Por fim, pode-se avaliar as organizações espaciais dessas casas através dos setores, e de que forma o *setor mediador* se configurava em cada projeto, assim como sua evolução desde o primeiro exemplar moderno.

Palavras-chave: arquitetura moderna, casa moderna brasileira, projetos uni-residenciais.

ABSTRACT:

Brazilian modern architecture has undeniably been researched and analyzed on several point of views by theoreticians and other professionals interested in this subject. The uni-familiar residences and their sectors seems a scope interesting to be deepened, being a subject still with little exploration. This text deals with the sectorization of modern Brazilian houses, especially the Carioca and Paulist schools in the 1950s, starting with the analysis of the first modern residential work in Brazil, the House of Gregori Warchavchik, 1927, in São Paulo. The selection of the houses that were studied had as a priority the projects carried out by the architects for their own use, which certainly resulted in works with greater conceptual freedom, genuinely reflecting the philosophical thinking of these professionals. From the Carioca school, we approached the *Casa das Canoas* by Oscar Niemeyer (1953) and the *Casa Carmem Portinho* by Affonso Eduardo

13º Seminário

do_co|mo|mo_
brasil

Salvador – BA
7 a 10 de outubro de 2019

Reidy (1950). The *Casa de Vidro* by Lina Bo Bardi (1951) and *Casa de Vilanova Artigas* (1949) as representatives of the São Paulo school. As an analytical basis, this paper used the studies carried out by the architect Luiz Amorim on the sectorization of houses in Pernambuco, which resulted in a thesis published in 1999. Its proposal brings the inclusion of a *mediating sector* which was approached in our analyzes when dealing with the chosen houses. Finally, one can evaluate the spatial organizations of these houses across the sectors; and how the mediator sector was configured in each project, as well as its evolution since the first modern model.

Keywords: *modern architecture, modern brazilian house, uni-residential projects.*

A CASA E SEUS SETORES NA ARQUITETURA MODERNA BRASILEIRA: de Warchavchik às escolas carioca e paulista na década de 1950.

Introdução

A Arquitetura Moderna Brasileira tem sido fruto de intensa pesquisa e objeto de vasta literatura abordando o tema sob diversos aspectos e óticas, especialmente no âmbito dos debates em diversos seminários a nível nacional. Porém a pesquisa sobre a “casa moderna” é ainda muito tímida no Brasil, principalmente com o foco na sua setorização. Ao analisarmos as casas modernas percebemos a sua divisão em três setores: social, privado e o de serviços, caracterizados cada um pelas funções exercidas em seus respectivos espaços. Um autor que destacaremos nesse trabalho é Luiz Amorim, que tem escrito sobre o tema, refletido em uma tese de doutorado em 1999¹.

Ao analisar as Casas Modernas em Pernambuco, Amorim (1999) sugere na sua tese a existência de um quarto setor, chamado de “setor ou espaço mediador”, que conecta os três outros (social, privado e de serviços). Para uma aproximação analítica ligadas as questões funcionais, foi utilizada uma metodologia de listar as atividades desenvolvidas nesses exemplares, classificando-os através do agrupamento em setores, de acordo com as atividades correlatas. Posteriormente esses setores e suas inter-relações foram representadas através de gráficos, tomando forma de um diagrama de bolhas. Esse método serviu para demonstrar como as casas modernas se caracterizavam espacialmente para atender às necessidades de um edifício com características funcionais específicas.

No gráfico abaixo (figura 01) (Diagrama dos setores) fica demonstrado o refinamento das plantas resumidas em 4 estágios. Percebemos que isso irá definir uma organização tipológica das residências em zonas funcionais. Conseqüentemente, a organização desses setores e a forma como estão distribuídos refletirá a estrutura da sociedade no período da história, no qual o projeto para essas residências buscou atender através desse programa.

Figura 01: Diagrama dos setores.
Fonte: tese de Luiz Amorim

¹ Tese de Luiz Manuel do Eirado Amorim: *The sectors paradigm: a study on a spatial and functional nature of modernist housing in Northeast Brazil*, de 1999.

Por fim, iremos abordar alguns exemplares icônicos da arquitetura moderna brasileira representantes da *escola carioca* e da *escola paulista*, destacando sua setorização, incorporando a ideia de um quarto setor, o setor mediador, proposto por Amorim. Porém pareceu-nos importante iniciarmos as análises partindo do primeiro exemplar da arquitetura moderna brasileira de caráter uni-residencial, a casa do arquiteto ucraniano Gregori Warchavchik em São Paulo, de 1927, pela sua importância histórica.

1.4 Sobre a adaptação e desenvolvimento do ideário moderno no Brasil

Há unanimidade no reconhecimento do acontecimento que foi o encargo da obra do Ministério de Educação, em 1936, o detonante da consolidação das ideias modernas no Brasil, mas muitas vezes se esquece de que a primeira das casas construídas no país foi, em 1927, a residência do arquiteto ucraniano Gregori Warchavchik (Figura 02). Mesmo que nessa obra simulara paredes de concreto escondendo as de tijolo, a concepção de volumes e a pureza das formas responderam às ideais ortodoxas dos fundadores do movimento moderno racionalista europeu. Antes disso, no seu manifesto de 1925 sobre a arquitetura funcional: “Acerca da Arquitetura Moderna”, ele fazia referência a *máquina de morar* de Le Corbusier.

Figura 02: Residência de Warchavchik (1927) na Rua Santa Cruz, Vila Mariana (São Paulo).

Fonte: Archdaily www.archdaily.com.br/br/01-17010/classicos-da-arquitetura-casa-modernista-da-rua-santa-cruz-gregori-warchavchik

Essa obra foi muito criticada na época pelos os arquitetos paulistas, inclusive pelo próprio Lucio Costa, por sua dura rigorosidade e por estar muito afastada das preocupações arquitetônicas brasileiras da época. O próprio Costa, por reconhecimento ao valor do seu trabalho, nomearia a Warchavchik professor pela Escola de Belas Artes de São Paulo, em 1931, e colaboraria com ele em várias obras a partir de 1932; e apoiou sua nomeação como representante na América Latina do CIAM, depois da visita de Le Corbusier ao Brasil, em 1930.

Depois desta casa, seguiram outras duas de Warchavchik, nessa cidade, destinadas a residências que também são consideradas obras primeiras da arquitetura moderna brasileira: uma na Rua Itápolis em 1929 e outra na Rua Bahia de 1930.

Na Casa da Rua Santa Cruz, como é também conhecida, casa adotou-se a tripartição dos setores (Figura 03), distribuído de forma convencional, estando o setor de serviço e social no andar térreo e o setor íntimo no pavimento acima.

O setor de serviço de serviço, localizado setor de serviço, localizado no térreo, localizado a esquerda da entrada, relaciona-se com um outro volume, fora do corpo principal, onde abriga os quartos de serviço. Esses dois volumes conectam-se através de uma passarela coberta. Vemos também a presença do setor mediador em ambos os pavimentos, reforçando uma característica própria da arquitetura residencial naquela década, a segregação através da compartimentação dos espaços.

Figura 03: Setorização da Casa de Warchavchik – pavimento térreo e superior

Fonte: Fonte: Elaborada pela autora (2018)

Prosseguindo com as análises, selecionamos como estudos de casos duas (02) casas representantes da *escola carioca* e duas (02) da *escola paulista*, respectivamente, na tentativa, de entendermos a setorização dessas casas, o contexto dessas obras e como os arquitetos locais se apropriaram, ou não, de algumas referências. As casas selecionadas têm em comum o fato de terem sido projetadas para fins de moradia dos próprios arquitetos.

Estudos de Casos: as *escolas carioca e paulista*

O primeiro exemplar carioca: a Casa das Canoas do arquiteto Oscar Niemeyer

O pensamento de Niemeyer está bem resumido na sua obra, destacando os livros “A Forma na Arquitetura” (1978), “O Ser e a Vida” (2007), “Como se faz arquitetura” (1986), entre mais de uma vintena da sua autoria.

Aos efeitos do objeto dessa análise, destacaremos as obras de Niemeyer, de residências unifamiliares no período em estudo, porque, mesmo não sendo muito importantes no conjunto de sua extensa obra, permitem comparar os aspectos que contribuem com esse trabalho. Num recente livro de Paulo Bruna (2017) é citado, só em São Paulo, as seguintes: projeto não executado de residência de Oswaldo de Andrade (1938); Residência Francisco Pignatari (1953) (hoje demolida); Projeto no executado de casa para Buarque de Holanda (1953).

A elas tem que se acrescentar as obras projetadas em outras cidades, como são: a casa Pedro Alexio em Belo Horizonte (1939), a residência Francisco Peixoto em Cataguases (Minas Gerais) (1941), a casa de Hebert Jhonson em Fortaleza (1942), a casa de Prudente de Moraes em Rio de Janeiro (1942), a residência de Prudente de Moraes em Rio de Janeiro (1943), a casa Burton Tremade em Santa Bárbara, Califórnia (1947), a casa própria em Mendes (1948), a casa Ermiro de Lima em Rio de Janeiro (1953), a casa Canavelas em Petrópolis (1954), a casa de Leonel Miranda no Rio de Janeiro (1955), Juscelino Kubitschek em Brasília (1956), a casa Carmen Baldo no Rio de Janeiro (1969), a casa Joseph Strick (1964), em Santa Mônica, na Califórnia, e sua obra mais icônica desse tipo: “a casa das Canoas” no Rio de Janeiro, selecionada para a nossa análise.

- **Arquiteto:** Oscar Niemeyer
- **Ano:** 1953
- **Área:** m²
- **Tipo de projeto:** Residência uni-familiar
- **Proprietário:** Oscar Niemeyer
- **Status:** existente e aberta à visitação pública
- **Localização:** Estrada das Canoas, São Conrado – Rio de Janeiro
- **Materialidade:** concreto e vidro

Casa desenhada em 1953 por Oscar Niemeyer na estrada das Canoas, como residência da sua família. Hoje em dia é visitada como museu por milhares de turistas, estando encarregada da sua manutenção a Fundação Oscar Niemeyer.

Fechada com um pano de vidro no seu contato com o jardim, a casa se caracteriza por integrar dentro dela a floresta carioca e deixar ao fundo uma vista sobre o oceano. Um teto plano e muros de concreto, estes com pedra embutida na cara exterior, fecham o

resto do contorno da planta social, desde onde se acede ao espaço íntimo localizado no piso inferior.

Vários pilares metálicos delgados, ou pilotis, servem para sustentar o teto, que compõem a marquise do terraço exterior. Uma grande rocha une a piscina, a sala de estar, a cobertura e a paisagem; Roberto Burle Marx assinou o paisagismo do jardim. Junto á piscina exterior existem esculturas de Alfredo Ceschiatti, de corpos femininos arredondados, adequadas á plasticidade geral do conjunto.

Figura 04: Fachada principal da Casa das Canoas

Fonte: <http://au17.pini.com.br/arquitetura-urbanismo/226/artigo275939-4.aspx>

O autor explica a filosofia que guiou o projeto com as seguintes palavras: “Minha preocupação foi projetar a casa utilizando a curva de maneira que a vegetação penetrará nela inteira sem a separação ostensiva das linhas retas”. (NIEMEYER, 2005)

A Casa das Canoas está organizada em dois níveis, unidos por escada interior, na qual sobressai a rocha de fora. Quase todas as paredes são côncavas de concreto armado. A planta do espaço social deixada pela estrutura é livre e fechada com vidro pelas duas fachadas de contato com o exterior. O nível dos quartos apresenta uma planta compartimentada, com a estrutura oculta dentro dos planos de alvenaria. No nível superior se situa o espaço social: cozinha, sala, jantar, e banheiro. No nível inferior, e escada acaba na biblioteca-escritório, que se abre a dormitórios e banheiros.

A iluminação de algumas peças (banhos do piso inferior) é zenital. O resto da casa extrai luz da disposição alcançada no andar principal. A cozinha tem, pela sua vez, uma discreta entrada de serviço; e é o único ambiente fechado por paredes nesse piso, com janelas em fita, que proporcionam visibilidade, ventilação e iluminação.

A sabedoria do arquiteto se mostra na supressão do “espaço mediador”, limitado a escada entre andares. A distribuição, mostrada na figura, reflete muitas das ideias igualitárias do arquiteto. Ao falar da casa, Niemeyer traduz um pouco desse pensamento:

Quando fiz essa casa, pensei no que mais gostava. Gosto das coisas simples. Nada é importante. Vamos todos desaparecer. (NIEMEYER, 1950).

Por isso não se fala em nenhum dos pavimentos de um quarto destinado a dormitório ou a descanso de empregados, porém os dormitórios, do mesmo tamanho que os outros, do andar inferior pudessem ser usados para esse fim.

Reforça essa ideia a observação dos semiduplex do Conjunto Governador Juscelino Kubitschek, projetado por Oscar Niemeyer e inaugurado em 1951, no qual, à maneira do modelo da *Unité d'habitation* proposta por Le Corbusier em Marsella, se diferencia um andar para uso social e serviço (com as salas de estar, jantar, um pequeno lavabo, a cozinha e a área de serviço) de outro mais íntimo, (sala íntima, quartos e banheiros). Em opinião, comentada por Niemeyer no seu livro “Casas onde morei”, o próprio Walter Gropius gostou da casa, mas opinou que não era “multiplicável”. O próprio Oscar mostra sua surpresa ao questionar “para que queria que fora multiplicável?”, e esse fato faz patente a grande diferença dos objetivos sociais dos fundadores do modernismo com as simples preocupações com a plástica arquitetônica de muitos dos modernistas brasileiros. Precisamente, as posturas de arquitetos discordantes com as correntes fundadoras da arquitetura moderna, foi origem duma grande polêmica da época, gerada em torno, e sobretudo, da obra de Niemeyer. O escultor suíço Max Bill, numa entrevista concedida à revista *Manchete* em 1953, acusou ao arquiteto carioca de “padecer um amor ao inútil, ao simplesmente decorativo, sem levar em conta a sua função social” (ANDRADE JUNIOR, 2012).

Figura 05: Setorização do térreo e do subsolo da Casa das Canoas.
Fonte: Elaborada pela autora (2018)

Ao analisarmos os setores da casa (Figura 05) percebemos que no pavimento térreo o setor mediador ganha característica mais de integrar espaço do que propriamente separá-los. No pavimento superior a biblioteca faz o papel desse setor, dividindo o setor íntimo em duas partes, ganhando assim uma característica não convencional.

O segundo exemplar carioca: a Casa Carmem Portinho de Affonso Eduardo Reidy

Affonso Eduardo Reidy, embora Francês de nascimento, fez seus estudos no Brasil, atuando ao lado de outros grandes arquitetos como Lucio Costa e Niemeyer, quando fez parte da equipe que realizou o projeto do Ministério da Educação. Teve participação em várias obras públicas, inclusive de edifícios para população de baixa renda, a lembrar dos Conjuntos Residenciais do Pedregulho (1947) e a Unidade Residencial da Gávea (1952), onde traz para sua obra preocupações de ordem social, funcionais mas também elementos estéticos pautados nas características de uma arquitetura tipicamente brasileira. Bruand (2008) ao tratar da obra do Pedregulho traz o pensamento desse arquiteto:

Pedregulho oferece uma síntese brilhante e cuidadosamente elaborada, onde se fundem intimamente três elementos de origens distintas: as preocupações funcionais, já presentes nas primeiras obras de Reidy (exposição favorável, controle da luz, ventilação contínua, circulação fácil), conservam seu papel essencial, mas a solução desses problemas agora está ligada a adoção dos princípios e da estética de Le Corbusier, corrigida pelo toque brasileiro que lhes souberam dar Lúcio Costa e Niemeyer. (BRUAND, 2010, pg. 225)

Foi fiel ao racionalismo. Entretanto sem tratar sua obra de maneira por demais objetiva, mecânica e fria, buscando um senso de medida que se traduzisse numa plasticidade voltada também para as referências locais e, apesar do vasto repertório de obras públicas esse arquiteto realizou projetos de algumas residências destacando-se a Casa de Carmem Portinho (1952), traduzida em seu repertório formal que será analisada como estudo de caso para esse trabalho.

- **Arquiteto:** Affonso Eduardo Reidy
- **Ano:** 1950
- **Área:** 185,00m²
- **Tipo de projeto:** Residência uni-familiar
- **Proprietário:** Carmem Portinho
- **Status:** construída
- **Localização:** Jacarepaguá, Rio de Janeiro
- **Materialidade:** Concreto armado

Esta escolha fundamenta-se nas particularidades arquitetônicas e propositivas deste projeto, no uso de técnicas empregadas e na escolha de materiais locais e, sobretudo, por ser uma obra pouco referenciada.

De acordo com HUAPAYA ESPINOZA E REIS (2016)³, pelo fato de estar localizada em terreno de forte inclinação, o arquiteto optou pelo uso de pilares e concreto armado que serviram de apoio ao volume principal, e nesse caso chama a atenção a semelhança na proposta e na solução arquitetônica presente na Casa de Vidro da arquiteta Lina Bo Bardi.

A preocupação em evitar movimentos de terra, sempre onerosos e prejudiciais à paisagem. Justifica a solução adorada para esta residência que, estudada num só pavimento, mantém a parte dos fundos sobre pilotis. A planta se distribui em função das necessidades internas e do panorama, que logicamente teriam de ser aproveitados.
A. E. Reidy, 1951

Disposta em um único pavimento, a casa é composta por dois volumes perpendiculares, interligados pelo pátio central, passarela e rampa, dispendo de coberturas em planos inclinados assimétricos, que remetem a asa de borboleta. Pelo fato de estar localizada em terreno de forte inclinação, o arquiteto optou pelo uso de pilares em concreto armado que serviram de apoio ao volume principal que abriga num nível inferior o terraço e no térreo a maior parte do programa da casa (sala, estúdio, quarto, sanitário e cozinha). O outro volume está assentado diretamente no terreno e abriga a garagem, serviço e as dependências de empregada, como também a entrada principal feita através da rampa.

Figuras 06 e 07: Casa Carmen Portinho: Vista posterior (esquerda) e entrada da casa (direita) vista inferior e entrada principal)

Fonte: Yoshida (1975).

A relação com a paisagem do entorno se dá através de uma grande esquadria que ocupa todo a frente do volume principal, permitindo o controle de iluminação natural assim como ventilação regulada. Ainda vale a pena mencionar a proposta e solução do

³ O Artigo foi apresentado no Habitat de 2016, intitulado “Os desafios da casa baiana moderna: influências, propostas e reinterpretações de uma “nova linguagem”, 1950-1960”, de autoria de José Carlos Huapaya Espinoza e Márcia Silva dos Reis.

pátio central, o qual vai permitir o conforto dos cômodos anexos além de ventilação cruzada, assim como o pé-direito mais elevado da sala e quarto por conta da inclinação do telhado. Interessante mencionar, que diferente da proposta de uso de grandes áreas vidradas nas fachadas, o arquiteto opta pelo uso de esquadrias moduladas em madeira, vidros basculantes e persianas fixas. Outro elemento próprio na arquitetura brasileira são as treliças que nesse caso foram utilizadas como fechamento da garagem.

A planta da casa, como se pode observar, se desenvolve em formato de “L”, distribuído em um único pavimento, e onde fica clara a setorização da mesma através da presença dos setores social, íntimo, serviço e mediador (Figura 08).

Figura 08: Setorização da Casa Carmen Portinho

Fonte: Elaborada pela autora (2018)

O setor social se apresenta de forma concentrada na parte direita da casa, em função do acesso, separada dos demais através de um pequeno hall de distribuição. A sala de estar e jantar compartilham da mesma área, não havendo divisões físicas que distribuam as suas funções. Parte da área social possui proporções, de pouca profundidade versus seu comprimento, trazendo, portanto, uma leitura de varanda, reforçada pela presença de uma janela horizontal contínua de treze metros em toda sua maior extensão.

Já o setor íntimo, composto por apenas um quarto, um escritório e um sanitário social, está diretamente ligado à cozinha da casa, pelo hall de distribuição. Dessa forma percebemos que esse hall dá acesso aos três setores, reforçando o caráter racionalista da casa. Dessa forma o setor mediador nessa área é quase inexistente, aparecendo novamente fazendo conexão (passarela coberta) entre os ambientes do setor de

serviço, esse dividido pelo pátio central, conectando a cozinha ao quarto e banheiro de serviço, que também irá fazer a ligação direta com o exterior da casa e com um terraço, num nível abaixo. É possível também acessar a cozinha diretamente através do hall localizado na entrada da casa.

De acordo com a setorização da casa, percebemos que o quarto de serviço, ainda que parte do corpo principal desta, está separado da área social por uma passarela e pelo pátio interno. Apesar de haver apenas um acesso à casa, um hall de distribuição logo à sua entrada distribui os fluxos social e de serviço, reforçando uma característica comum as casas burguesas brasileiras de segregação dessas áreas.

O espaço mediador é composto em maior proporção pela rampa de acesso e passarela coberta, presentes em apenas um dos volumes, necessário a comunicação dos demais setores. Temos também a escada a acesso ao terraço que encontra-se abaixo do pavimento térreo. A Casa Carmen Portinho é uma casa brasileira que demonstra a influência da arquitetura racionalista internacional, mas com forte tendência a apropriação dos valores locais, através de elementos plásticos como a leveza da forma, característica marcante da arquitetura nacional. Considerada por alguns, importante para a arquitetura brasileira, sua concepção responde a uma articulação cuidadosamente estudada entre programa, paisagem e processo construtivo.

O primeiro exemplar paulista: a segunda Casa do arquiteto Vilanova

Artigas

João Vilanova Artigas foi o professor mais influente da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, onde destacamos da sua extensa obra escrita o fato de defender sempre os princípios do organicismo da obra de Wright, sendo inclusive crítico com os de Le Corbusier; chegando a qualificar com sarcasmo à escola carioca de “corbuseriana”.

A sua obra é extensa e quase toda em São Paulo, entre ela destacamos os edifícios públicos (estádios, escolas, hospitais, faculdades, etc.) e mais de uma centena de casas privadas (165 segundo o acervo da fundação do seu nome). Os projetos para suas duas casas (1942 e 1949) refletem as inquietações que o arquiteto vivia naquele período, e portanto tornaram-se referências de sua obra, como também da arquitetura moderna no Brasil.

No contexto das obras de caráter uni-residencial, podemos destacar também em São Paulo, a Casa Olga Baeta em 1956, Casa Mendes Sá de 1963 e a Casa Elza Berquó, de 1967. É inegável a importância da sua obra, como também a sua extensão, tendo Artigas desenvolvido, além de outros projetos, o Prédio da Faculdade da USP, de 1961, e a Rodoviária de Jaú de 1973, destaques na sua carreira, e de grande importância para a arquitetura brasileira. Para essa análise traremos a segunda casa que o arquiteto projetou para sua residência em 1949.

- **Arquiteto:** João Vilanova Artigas
- **Ano:** 1949
- **Área:** m2
- **Tipo de projeto:** Residência uni-familiar
- **Proprietário:** Vilanova Artigas
- **Status:** construída
- **Localização:** Rua Barão de Jacequai, Campobelo, São Paulo
- **Materialidade:** concreto e vidro

A residência própria do arquiteto, sobre lote plano de 1000 m², foi a segunda residência construída por ele, em 1949, nessa mesma área. A primeira, chamada a “casinha” (Figuras 09 e 10) também foi projetada por ele e construída pela sua empresa construtora Marone e Artigas em 1942⁴.

Figura 09 e 10: “Casinha” de Artigas: Acesso (esquerda) e planta baixa (direita) – fachada e planta baixa

Fonte: <http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/06.061/449>

Mas foi a segunda das casas, a que tem uma grande importância na obra do arquiteto por registrar a passagem para uma segunda fase, onde afasta-se sutilmente de Wright e se aproxima de Le Corbusier, de forma crítica e original. Adota também materiais menos tradicionais como o concreto, aço e vidro, representando novos caminhos de

⁴ Na primeira dessas casas (de só 45m²), mostra sua admiração por Wright, mesmo que por problemas econômicos tivera que ser construída em alvenaria de tijolos pintados de branco. A organização da casa parte de um espaço central ao que se comunicam o resto e peças.

concepção que foram vistos anteriormente na Casa Trostli (1948) e na Casa Czapski (1949), mas que ganham força na obra a partir dos anos 50.

Ainda na década de 50 achei que era necessário mudar a tipologia da casa paulistana. Tratava-se de modificar a divisão interna espacial da casa de classe média paulista que necessitava se atualizar em relação às modificações sociais em nosso país. Nessa época era comum as casas manterem a entrada de carro como reminiscência da antiga cocheira, com o quarto da criada e o tanque de lavar nos fundos. Para mim, elas deveriam ser pensadas como um objeto com quatro elevações, mais ou menos iguais, ajustando-se a paisagem como uma unidade. (ARTIGAS Apud FERRAZ; et ali (org.),1997, p 26).⁵

Sendo maior e mais moderna, mostra uma disposição em fileira, com volumes bem definidos geometricamente, e cobertura que forma planos inclinados assimétricos, em forma de asa de borboleta que remata a plasticidade conferida pelo vidro da fachada, e uma calha de recolhida de águas de chuva no meio, solução que funcionou tão bem que o arquiteto a utilizou em muitos outros projetos.(Figura 11)

Figura 11: Segunda residência de Artigas (1949).

Fonte: www.archdaily.com.br/br/01-172411/classicos-da-arquitetura-segunda-residencia-do-arquiteto-slash-vilanova-artigas

A cobertura é de concreto armado: o seu plano inclinado maior abriga debaixo uma grande sala (a única peça grande da casa), um terraço alcançado com uso de pilotis (coisa que para alguns reflete influência de Le Corbusier), tendo seu fechamento em vidro e, quando a casa toca o solo seus parâmetros se convertem em tijolo visto.

A casa tem um espaço construído, destinado a garagem, em ângulo de 45° (uma referência as *usonian houses* de Wright)⁶ ao corpo principal, que está ligado a este pela lavanderia. Além do estúdio no corpo inclinado, no edifício principal estão, em linha,

⁵ FERRAZ, Marcelo et. alli. (orgs.). Vilanova Artigas. São Paulo: Instituto Lina Bo e Pietro Maria Bardi, 1997.

⁶ *usonian houses* de Wright – Bruno Zevi tratou em seu livro sobre esse tema nas páginas 174 à 2013

A segunda casa paulista: a casa de vidro de Lina Bo Bardi

Lina Bo Bardi, italiana nacionalizada brasileira em 1951, é autora da afamada “casa de vidro”, projetada como residência própria em 1950. Além da sua formação racionalista europeia, continente de onde emigrou para o Brasil em 1941, e viveu um longo tempo em Salvador, de 1958 a 1963, divulgando seu pensamento em palestras e aulas, e deixando obras emblemáticas.

Em Salvador é autora também do Museu de Artes Populares, reformando o antigo convento da União (do século XVI, convertido em fábrica no século XIX). Também construiu algumas residências e prédios para outros usos, sendo os mais famosos a casa do Chame-Chame, e um restaurante da Ladeira da Misericórdia, no centro antigo terminado em 1987, cinco anos antes da sua morte.

As obras mais importantes da arquiteta estão em São Paulo, como o Museu de Arte Moderna (1968), a casa Valeria Cirell (1958) e a Igreja do Espírito Santo de Uberlândia (1981), Sesc Pompéia (1986). Sempre se destacou por seu interesse em entender a antropologia da cultura brasileira, da que extraiu sua síntese entre princípios arquitetônicos de vanguarda e tradicionais.

- **Arquiteto:** Lina Bo Bardi
- **Ano:** 1951
- **Área:** m2
- **Tipo de projeto:** Residência uni-familiar
- **Proprietário:** Pietro Maria Bardi e Lina Bo Bardi
- **Status:** atual Instituto Lina Bo e P.M. Bardi
- **Localização:** Rua General Almério de Moura nº 200, Morumbi, São Paulo
- **Materialidade:** Concreto e vidro

Construída em 1951, a Casa de Vidro de Lina Bo Bardi é um marco referencial na arquitetura moderna, foi sua primeira obra na cidade e a primeira casa do bairro paulista do Morumbi, e está construída numa abundante área de mais de 7000 m². O edifício e entorno foram tombados na década de 1980.

O projeto, logicamente, lembra as outras casas de vidro modernistas: a de Philip Johnson, de 1949, e a de Mies Van der Rohe, de 1951, mesmo que esta última não parece que fora conhecida ainda pela arquiteta.

Figuras 14 e 15: Casa de vidro: detalhe pilotis (esquerda) e detalhe da escada (direita) de: Fachada e escada externa.

Fotógrafa: Autora do texto (2018).

A primeira intenção do projeto é conservar o terreno natural, muito inclinado, para o que recorre aos pilotis, mesmo que a plataforma da casa esteja apoiada também sobre muros de concreto, na parte posterior (Figuras 14 e 15). O aspecto maciço da parte posterior embaixo da plataforma contrasta com a leveza da casa, criando-se uma sensação global de transparência no meio da natureza. Os pilotis marcam o ritmo da organização e as grandes janelas, sem guarda corpo, colaboram com a transparência.

A diferença da casa comentada de Mies Van der Rohe no capítulo anterior, os quartos estão separados por paredes opacas, mesmo que a grande sala esteja fechada só com vidro. A iluminação noturna vem de luzes no piso e luminárias nas paredes desenhadas pela própria arquiteta.

A casa está dividida em partes bem diferenciadas. Embaixo da plataforma, se cria um espaço auxiliar, de uso não claramente definido, e destinado a garagem e despensa. A casa propriamente dita está sobre a plataforma e diferenciada em duas zonas. A grande sala de vidro (250m²), onde entra a escada proveniente do piso inferior, deixa um vazio de iluminação e conecta diretamente com um corredor que comunica os quartos da zona íntima, composta pelos quartos dos hóspedes (de 12m²) e o quarto de casal (de 24m²). No pátio vazio deixado na sala foi mantida uma grande árvore que lá existia.

A parte posterior, correspondente ao setor de serviço, tem análoga disposição, localizam-se neste dois quartos de serviço (9m²) destinados a quarto da empregada, rouparia, banheiro, etc. Conectando as duas partes de forma perpendicular, e separadas

por um pátio retangular, está a cozinha, situada no centro da casa, e que terá um importante papel de conectar as partes íntimas, social e de serviço.

A dimensão generosa do grande salão, que incorpora também a biblioteca, e o posicionamento da cozinha num papel de interlocução dos diversos setores demonstra a vontade da arquiteta de colocá-los num papel de destaque na casa, que segundo Oliveira (2006, p. 65) remete a Villa Savoye de Le Corbusier sendo “O protagonismo que o salão e a cozinha assumem na Casa de Vidro ainda encontra ecos na Villa Savoye, também ali considerados como os lugares onde se vive. ”

Figuras 15 e 16: Setorização do térreo e do primeiro pavimento da edificação.

Fonte: Elaborado pela autora (2018)

A setorização da casa (Figuras 15 e 16) mostra como ao recorrer à disposição clássica de quartos servidos por um corredor longo se perde grande parte do espaço em “espaços mediadores”, mais em qualquer caso nos serve esse fato para mostrar as diferenças de organizações tradicionais, compensadas neste caso pela abertura de janelas que dão para pátios internos e que possibilita ser ainda uma casa isolada.

Os quartos destinados à zona de serviço estão dispostos numa mesma condição que os dormitórios sociais, porém com dimensões distintas. Mas, a organização geral reflete o gosto da burguesia brasileira de afastar o espaço de serviço do social, buscando maior privacidade para a vida familiar; tendo como elemento de separação a cozinha, ampla e bem organizada, também uma amostra da rejeição a cozinha americana (ao estilo da casa de Rohe) presentes em algumas casas do movimento moderno

O setor mediador se apresenta de forma evidente, servindo como acesso aos diversos ambientes localizados nos setores íntimo e de serviço, reforçando uma característica típica da organização espacial das residências no momento da sua concepção.

Considerações Finais

Ao analisarmos as casas selecionadas nesse trabalho podemos identificar uma transformação ao longo dos anos através da adaptação dos princípios modernistas Corbuseanos, às características identificadas na cultura brasileira, sua maneira de morar, seu cotidiano, sua materialidade, técnicas construtivas, dentre outros.

Mas essa obra própria do Brasil está caracterizada pela crítica como uma interpretação original que criou novos elementos arquitetônicos e compositivos. Um processo de projeto que interpõe materiais naturais e industrializados, procedimentos novos e antigos, dentro de um raciocínio moderno. Outra qualidade reconhecida nesta produção é a manipulação franca da espacialidade, concebida e pensada junto à forma, volume e elementos de composição em contraposição a uma espacialidade resultante de uma distribuição funcional do programa ou de uma composição estilística. A liberdade volumétrica possibilitada pelas novas técnicas construtivas conduziu a novas espacialidades, relações visuais dentro e fora dos edifícios, permitindo também uma interação contínua com as áreas livres através da abertura de grandes vãos.

Essa apreensão do objeto arquitetônico e da espacialidade como um todo promoveu também uma integração entre campos criativos de atuação e a parceria entre arquitetos e paisagistas e artistas plásticos. Desse modo, a concepção do edifício passa a ser pensada em relação ao todo e junto com os demais aspectos que abrangem a obra, sejam obras que compõem também seu interior ou exterior e sua paisagem.

A Casa de Canoas (Oscar Niemeyer, Rio de Janeiro, 1953), a Casa de Vidro (Lina Bo Bardi, São Paulo, 1949), a Casa do arquiteto (Vilanova Artigas, São Paulo, 1948) a residência Carmem Portinho (Affonso Reidy, Rio de Janeiro, 1950) são projetos que expressam de forma canônica as características da arquitetura moderna brasileira de então, difundidas por todo o país: a relação harmoniosa com a paisagem tropical, o uso hegemônico do concreto armado e os elementos tradicionais reinterpretados.

Deve-se recordar também a enorme influência que teve nessa consolidação a arquitetura organicista de Frank Lloyd Wright, trazida por arquitetos paulistas dos anos 50-60 (GOMEZ MACHADO, 2000). A destacar da sua influência todas as relações que vinculam a arquitetura com o contexto geográfico e as características do lugar, questões que são fundamentais hoje com a preeminência das preocupações ambientais, e que serão analisadas nos estudos de casos.

Referências

- AMORIM, Luiz Manuel do Eirado. **The Sectors' Paradigm: a study of the spatial and functional nature of modernist housing in Northeast Brazil**. Tese de Doutorado, 1999.
- ANDRADE, Nivaldo Vieira. **Arquitetura moderna na Bahia, 1947-1951: uma história a contrapelo**. Salvador / Nivaldo Vieira de Andrade Junior, 2012.
- BRUAND, Yves. **Arquitetura Contemporânea no Brasil**. São Paulo: Perspectiva, 1981.
- BRUNA, Paulo: **Os primeiros arquitetos modernos, habitação social no Brasil**, Ed. USP. São Paulo, 2010.
- CORONA, Eduardo; LEMOS, Carlos e XAVIER, Alberto: **Arquitetura moderna paulistana**. Ed. PINI, São Paulo, 1983.
- COTRIM, Marcio. **Vilanova Artigas. Casas Paulistas 1967-1981**. Romano Guerra Editora. São Paulo, 2017.
- FERRAZ, Marcelo et. alli. (orgs.). **Vilanova Artigas**. São Paulo: Instituto Lina Bo e Pietro Maria Bardi, 1997.
- FICHER, S.; ACAYABA, M. **Arquitetura moderna brasileira**. São Paulo: Projeto, 1982.
- HUAPAYA, José Carlos e REIS, Marcia. **Os desafios da casa baiana moderna: influências, propostas e reinterpretações de uma "nova linguagem, 1950-1960**. Habitat, Belo Horizonte, 2016.
- NIEMEYER, Oscar: **A forma na arquitetura**. Ed. Avenir, Rio de Janeiro, 1978.
- OLIVEIRA, Olivia de. **Sutis Substâncias da arquitetura**. GG. São Paulo, 2006.
- SEGAWA, Hugo. **Arquitetura no Brasil 1900-1990**. São Paulo: EDUSP, 2002.
- SEGRE, Roberto. **Casas brasileiras**. Rio de Janeiro. Viana & Mosley, 2010.
- VILANOVA ARTIGAS, Joao Batista. **Caminhos da arquitetura**, Ed. Nayfi, São Paulo, 1981.
- YOSHIDA, C. B.; et. al. (orgs.). **Henrique Ephim Mindlin. O homem e o arquiteto**. São Paulo: Instituto Roberto Simonsen, 1975.